

एक देश एक निवडणूक : शक्यता आणि प्रशासकीय आव्हाने

प्रा. डॉ. मनीषा बंडूराव रोकडे

इतिहास विभाग, खोलेश्वर महाविद्यालय, अंबाजोगाई

Corresponding Author – प्रा. डॉ. मनीषा बंडूराव रोकडे

DOI - 10.5281/zenodo.18954087

प्रस्तावना:

प्रचंड मोठी लोकसंख्या असणाऱ्या भारतासारख्या देशांमध्ये अनेक समस्या आहेत या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारही मजबूत हवे, स्थिर हवे. अस्थिर सरकारे देशाचे प्रश्न सोडवू शकत नाहीत. भारताची आजची राजकीय परिस्थिती पाहता 2014 पासूनचे केंद्रातील बीजेपी सरकार स्थिर असले तरी राज्यातील अवेळी निवडणुका त्यासाठी लागलेल्या आचारसंहितेमुळे जे काही सरकार विकास कामाचे निर्णय घेत आहे ते सर्वच निर्णय सर्व राज्यांमध्ये शेवटच्या स्तरातील व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नाही याला कारण राज्यांतील अवेळी निवडणुकांमुळे लागलेल्या आचारसंहितेमुळे केंद्राने घेतलेली सर्वच निर्णय राज्यातील सर्वच घटकांपर्यंत पोहोचत नाहीत या अनुशंगाने यावर तोडगा म्हणून तसेच आपल्या देशाची लोकशाही लोकाभिमुख करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'एक देश एक निवडणूक' हा निर्णय घेतल्यानंतर सर्व स्तरातून काही सकारात्मक तर काही नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सरकार हेतू जरी चांगला असला तरी प्रत्येक गोष्टीला दुसरी बाजू असते त्यामुळे त्या सर्व बाजूंचा विचार व्हायला हवा खुली चर्चा व्हायला हवी या सर्व विचारांचा वेध घेणारा हा लेख आहे

भारतातील आतापर्यंतच्या निवडणूक प्रक्रियांचा अभ्यास करून त्याचा परिणाम अभ्यासणे एक देश एक निवडणूक घेताना येणाऱ्या आव्हानांचा शोध घेणे व या संकल्पनेची कारणमीमांसा करून तथ्य मांडून सत्य परिस्थिती

पर्यंत जाणे हा या लेखा मागचा उद्देश असताना सर्वप्रथम एक देश एक निवडणूक म्हणजे काय ते पाहू.

एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज यासारख्या सर्व निवडणुका दर पाच वर्षांनी एकत्रित घेणे

सुरुवातीला देशाचा निवडणुकीचा इतिहास पाहिला तर असे लक्षात येते की 1947 ला आपण स्वतंत्र झालो असलो तरी 1952 ला पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली नंतर 1952 ते 1968 पर्यंत देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होत होत्या म्हणजे केंद्रात आणि राज्यात स्थिर सरकार होती परंतु नंतर मात्र 1968 मध्ये काँग्रेस सरकारने संविधानातील कलम 356 चा वापर करून राज्यातील सरकारे वेगवेगळी कारणे दाखवून बरखास्त केली. कलम 356 असे म्हणते की 'एखाद्या राज्याच्या सीमांच्या आत जर राज्याचे सरकार कायदा सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरत असेल व तसा राज्यपालांचा अहवाल असेल किंवा असंवैधानिक घटना सातत्याने घडताना दिसत असतील तर केंद्र सरकार राष्ट्रपतीच्या अध्यादेशाद्वारे राज्य सरकार बरखास्त करू शकते मात्र पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत स्थिति सामान्य होताच तिथे लोक नियुक्त सरकारची पुनर स्थापना करण्यात यावी . त्याआधी त्या राज्याची स्थिती सामान्य होणे महत्त्वाचे असते .1968 च्या तात्कालीन सरकारने

घटनेच्या 356 च्या कलमाचा गैरवापर करून विरोधी पक्षाची सरकारे बरखास्त केली म्हणजे तेव्हापासून हे निवडणुकीचे वेळापत्रक बिघडले ते आतापर्यंत चालूच आहे

आज जवळपास दरवर्षी कुठे ना कुठे निवडणुका होताना दिसतात आपण म्हणताना म्हणतो की भारताने संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार केला पण या संघराज्य पद्धतीत कुठे एकसंघता दिसते. विधानसभेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपला की 2018 मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगणा, मेघालय या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या त्यानंतर आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीसा, सिक्कीम, झारखंड, हरियाणा या राज्यात 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यानंतर 2020 मध्ये दिल्ली व बिहारमध्ये तर 2021 मध्ये बंगाल आसाम, केरळ तामिळनाडू मध्ये तर 2022 मध्ये पुन्हा उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड 2023 मध्ये दोन राज्यांमध्ये, 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या परत पुन्हा हे विधानसभा निवडणुकीचे चक्र सुरू होते म्हणजे देशांत दरवर्षी कुठे ना कुठे विधानसभा निवडणुका आहेतच परंतु याचे खूप मोठे दुष्परिणाम सर्वसामान्य जनतेला भोगावे लागत आहेत कारण हे केवळ 2018 पासून नाही तर 1968 पासून चालू आहे ते आज पर्यंत त्यामुळे हे थांबवायचे असेल तर काही घटनात्मक दुरुस्ती करून एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना लागू होणे महत्त्वाचे आहे यासाठी काही घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदीचाही विचार करावा लागणार आहे.

घटनात्मक बाजू:

घटनेच्या कलम 83 व कलम 85 याचा विचार करताना कलम 83 नुसार लोकसभेचे मुदत पाच वर्षे ठरवून दिली आहे तसेच कलम 85 भारताच्या राष्ट्रपतींना लोकसभा विसर्जित करण्याचे अधिकार बहाल करते तसेच

राज्यात कलम 172 व कलम 174 आहे कलम 172 राज्य विधिमंडळाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा ठरवून दिला आहे तर कलम 174 राज्याच्या राज्यपालाला काही विशेष परिस्थितीत राज्य विधिमंडळ म्हणजेच विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार देते याशिवाय सर्वात महत्त्वाचे कलम 356 कोणतेही राज्य सरकार अंतर्गत कायदा सुव्यवस्था राखण्यात अयशस्वी ठरली तर राज्य विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देते या कलमाचा वापर फक्त एकदाच काँग्रेसने केला परंतु त्यानंतर मात्र याचा वापर झाला नाही आणि जरी यापुढे झाला किंवा काही अपरिहार्य कारणास्तव लोकशाही सुरक्षित करण्यासाठी करावा लागला तर काय हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

या मुद्द्यावर उपाय सुचवता येईल एक तर सहा महिन्यांचा कालावधी आहे तो वाढवावा लागेल दुसरे म्हणजे त्या ठिकाणी सर्वपक्षीय काळजीवाहू सरकार स्थापन करावे यामुळे उलट राज्य सरकारला अधिक जबाबदारीने वागणे भाग पडेल कारण एखादे सरकार पाडून दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाला याचा प्रत्यक्ष फायदा होणार नाही हे निश्चित होईल. यामुळे पुढील लोकसभेच्या व विधानसभेच्या निवडणुका सोबत त्या राज्याची निवडणूक घेता येईल.

तेव्हा एक देश एक निवडणूक या प्रस्तावाने देशाला आणि समाजाला नक्कीच फायदा होणार आहे हे बघत असताना वारंवार होणाऱ्या निवडणुकीत वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय टळेल एकदा आचारसंहिता लागू झाली की ती तीन महिने लागू होते आणि या काळात जर केंद्र सरकार विकास कामे प्रकल्प जाहीर करत असेल तर त्या तीन महिन्यात त्या राज्यात आचारसंहितेमुळे ती कामे लागू होत नाहीत त्यामुळे तीन महिने त्या राज्याला विकास कामापासून वंचित राहावे लागते

सुरक्षा यंत्रणावर ही या कामात अतिरिक्त तान असतो. एखाद्या राज्या च्या निवडणुका जरी असतील तरीपण त्याचा

परिणाम देशावर देखील पडत असतो या काळात सर्वच बाबी संवेदनशीलतेने हाताळाव्या लागतात त्यामुळे सतत सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर असल्यासारखी असते सुरक्षा यंत्रणा ही दीर्घकाळ सतत तणावग्रस्त असणे चुकीचे आहे तसेच सततच्या निवडणुकात सरकारी कर्मचारी या कामात जुंपली जातात त्यामुळे तो वर्ग त्यांची नियमित कामे सुरळीत करू शकत नाहीत दर निवडणुकीच्या तयारीत निवडणूक याद्या तयार करणे मतमोजणी निकाल जाहीर करणे त्यानंतर अनेकदा फेर तपासणी त्याचे निकाल उमेदवारांचे अक्षय, तक्रारी यामध्ये जाणारा बराच वेळ वाचेल

याच्या दुसऱ्या बाजूचा जर विचार केला तर काँग्रेस, समाजवादी पार्टी यांनी या प्रस्तावाचा विरोध केला कारण त्यामुळे निवडणुका केवळ राष्ट्रीय मुद्द्यावर लढल्या जातील राज्य पातळीवरचे मुद्दे दुर्लक्षित राहतील आणि याचा फायदा नक्कीच सत्तेवर असणाऱ्या सरकारला होईल असे मत येत आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची अडचण म्हणजे जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या आपल्या देशात एकाच वेळी निवडणुका शक्य होतील का निवडणूक यंत्रणा सुरळीत चालेल का परंतु हे आव्हान जरी असले तरी टप्प्याटप्प्याने सर्व पातळीवरच्या निवडणुका घडवून आणल्या तर अडचणी कमी होतील कारण भारत देशात मनुष्यबळ आणि यंत्रणा

यांची कमी नाही त्यामुळे शक्य होईल असे असले तरी यावर सर्वकष व सखोल चर्चा होणे गरजेचे आहे विरोधी पक्षांनी देखील यावर सहकार्याची भूमिका घेऊन देशाला होणाऱ्या फायद्याचा विचार करून सर्वकष चर्चा घडवून आणली पाहिजे जर विरोधी पक्षाचे असे सहकार्य मिळाल्यास नक्कीच भारतीय लोकशाही आणखीन बळकट होण्यास मदतच होईल कारण एक देश एक निवडणूक या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी आणखीन खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे तेव्हा यावर योग्य तो निर्णय होईल परंतु याआधी वेगवेगळ्या माध्यमातून यावर चर्चा आणि अभ्यास होणे महत्त्वाचे आहे.

संदर्भसूची:

- 1) प्रा. डॉ.शुभांगी राठी-भारतीय राज्यघटना कैलास पब्लिकेशन औरंगाबाद प्रथम आवृत्ती 2018
- 2) डॉ.बी. आर. आंबेडकर - भारताचे संविधान सुधीर प्रकाशन आवृत्ती वर्ष 2025
- 3) गणेश शिरसाट-एक देश एक निवडणूक- फायदे तोटे
- 4) agrovan esakal.com27 डिसेंबर 2024 ला प्रकाशित